

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488970>

BIR QAVATLI BOSH VA HOSILALI TRIKOTAJ MATOLARINI FIZIK- MEXANIK XUSUSIYATLARI TADQIQI

B. Mirusmanov t.f.d., dotsent

M.M. Mukimov t.f.d., professor

Toshkent to'qimchilik va yengil sanoat instituti

S.A. Primov t.f.f.d., (PhD) dotsent

Qarshi davlat texnika universiteti

ANNOTATSIYA

Respublikamizda sifatli va hamyonbop trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa raqobatning kuchayishiga olib kelmoqda, korxonalarda ishlab chiqarilayotgan trikotaj to'qimalari ishlab chiqarish hajmi va ko'lami bo'yicha AQSH, Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Turkiya va Indoneziya kabi davlatlar yetakchilik qilmoqda. Dunyo miqyosida to'qimachilik bozori hajmi 2024-yilda 1,840 trillion dollarni tashkil etdi. 2025-yilda bu ko'rsatkich 1,976 trillion dollarga, shu jumladan, to'qimachilik sanoatida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish, trikotaj mahsulotlarining yangi assortiment turlarini, xususan trikotaj mahsulotlarini olishning yangi texnologik usullarini ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish, hamda tabiiy ipak iplaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishida, paxta va ipak iplaridan foydalangan holda paxta-ipakli bir qavatli hosilali glad trikotaj matolarining fizik-mexanik xususiyatlari tadqiq qilingan. Ushbu trikotaj matolari Xitoyning "LONG XING" firmasida ishlab chiqarilgan yassi ignadonli mashinada tadqiqot ishlari amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar. *Yassi, ignadon, trikotaj mashinasi, trikotaj, hosila, glad, igna, halqa, to'qima.*

KIRISH

Respublikamizda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish, soha korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va muayyan natijalarga erishilmoqda. 2023-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha “O‘zbekiston-2030” strategiyasida, jumladan, “Mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg‘or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish” kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, jumladan, to‘qimachilik sektorida mahalliy xomashyo asosida aholining turli iste‘molchi qatlamlariga yuqori samara beruvchi kam cho‘ziluvchan ikki qavatli trikotaj to‘qimalarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va ishlab chiqarishni mahalliyashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

NAZARIY TADQIQOTLAR

Bugungi kunda trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, bir qavatli qavatli trikotaj to‘qimalarini tuzilishi, texnologik va fizik-mexanik xususiyatlarini tadqiq qilish bo‘yicha xorijiy olimlardan A.S. Dalidovich, I.I. Shalov, L.A. Kudryavin, V.M. Lazarenko, V.A. Zinoveva, Ye.P. Pospelov, G.Sh. Ruxadze, L.V. Shengelya, Yu.A. Maksimova, N.A. Grechuxina, A.Y. Statsenko, Liu S., Zhou J., Peng Jiajia, Jiang Gaoming, Xia Fenglin va boshqalarning ilmiy izlanish ishlari tahlil qilingan.

Trikotaj to‘qimalari va mahsulot assortiment turlarini kengaytirish, xomashyo sarfini kamaytirish hamda trikotaj to‘qimalarining texnologik parametrlarini va fizik-mexanik xususiyatlarini tadqiq qilish bo‘yicha, respublikamiz olimlaridan X.A. Alimova, N.R. Xanxadjayeva, Q.M. Xoliqov, X.A. Xazratqulov, M.M. Musayeva, G.X. Gulyayeva, T.K. Allamuratova, N.M. Musayevlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Ilmiy tadqiqotlar natijasida trikotaj to‘qimalarining mahalliy xomashyolardan olish, yangi turdagi to‘qima va mashinalardan samarali foydalangan holda ishlab chiqarish va amaliyotda qo‘llash masalalarni bo‘yicha samarali natijalarga erishilgan.

Biroq paxta-ipakli trikotaj matolarini ishlab chiqarish bugungi kundagi dolzarb muammolardan bo'lib kelmoqda.

Tajribaviy izlanishlar. Mahsulotning sifati uning bir qancha xususiyatlarini tadqiqotlash va tahlil qilish bilan aniqlanadi, bu xususiyatlar standart talablariga va meyoriy xujjatlarga javob berishi lozim. Trikotaj mahsulotlarini sifatini yaxshilashning asosiy shartlaridan biri, xomashyolarni va ulardan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sifatini nazorat qilishdir. Trikotaj mahsulotlarini ko'rsatkichlarini obyektiv baxolash va sifatini oshirishning muhim shartlaridan biri, tasdiqlangan uslubiy usullar asosida, zamonaviy o'lchov uskunalarida sinovlarni bajarish.

Sifatli va raqobatbardosh trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlarni, xomashyo turiga va ishlab chiqariladigan mahsulotni qayerda qo'llanilishiga ko'ra, zamonaviy o'lchov uskunalarida va usullarida sinovlarni bajarish, aniq va ishonchli natijalar olishga katta zamin yaratadi.

Paxta-ipakli bir qavatli hosilali glad trikotaj matolarining fizik-mexanik xususiyatlari tadqiqi

Paxta-ipakli bir qavatli hosilali glad trikotaj matolarining fizik-mexanik xususiyatlari tadqiqi bo'yich olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Hosilali glad halqalarini yigirilgan paxta va ipak iplaridan olinganda, yigirilgan paxta va ipak iplarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, hosilali glad matoning pishiqlik xususiyati asos matoning pishiqlik xususiyatidan yuqori bo'lishiga olib keldi. Pishiqlik ko'rsatkichlari trikotajning eng yuqori ijobiy xususiyatlarini baholashga imkon beradi. Ammo, matochilik matolarini to'qishda, nuqsonlarini tekshirishda, issiqlik-namlilik ishlov berishda, bichishda, shuningdek, ulardan olingan mahsulotlardan foydalanishda, kiyish jarayonida ular qisqa vaqt ichida yuk ta'sirida bo'ladi va undan keyin dam oladi. Natijada, trikotaj matolarida egilish, cho'zilish va x.k. deformatsiyalari paydo bo'ladi. Bu deformatsiyalardan biri-bir davrli to'liq cho'zilish deformatsiyasi hisoblanadi [1]. Bir davrli to'liq cho'zilish deformatsiyasi uchta qismdan iborat: qayishqoq deformatsiya; elastik deformatsiya; plastik (qoldiq) deformatsiya. Qayishqoq deformatsiya mato tarkibida foydalanilgan ipning qayishqoqligiga bog'liq bo'ladi. Elastik deformatsiya ma'lum vaqt ichida namoyon bo'ladi. U halqalarning alohida qismlarini zo'r berib tekislanishi bilan bog'liq holda, halqalarning shakli o'zgarishi va halqalar oralig'ida qisman buzilish ro'y berishiga olib keladi. Plastik deformatsiya qaytmaydigan qoldiq deformatsiya hisoblanadi. Matoning ichki va tashqi tuzilishi bilan bog'liq buzilishlar sababli matolarda qaytmaslik hosil bo'ladi. Trikotajning cho'zilishini tashkil qiluvchi deformatsiya namunaga doimiy yuk qo'yilishi bilan aniqlanadi [2].

1-jadval Paxta ipakli hosilali glad trikotaj matolarini fizik-mexanik xususiyatlarini tadqiq natijalari

Ko'rsatkichlar		Varyantlar							Standart bo'yicha	Asos to'qimaga nisbatan
		II-1	II-2	II-3	II-4	II-5	II-6	II-7		
To'qima turi		Hosilali glad	Hosilali glad	Hosilali glad	Hosilali glad	Hosilali glad	Hosilali glad	Hosilali glad		
Xomashyo turi va chiziqli zichligi, (teks)	Paxta	Paxta 20 teks x 3	-	Paxta 20teks x3	Paxta 20 teks x 3	Paxta 20 teks x 1	Paxta 20 teks x 3	Paxta 20teks x 2		
	Ipak	-	Ipak16,7 teks x 3	Ipak16,7 teks x 3	Paxta 20 teks x 1	Paxta 20 teks x 1	Paxta 20 teks x 2	Paxta 20teks x 2		
					Ipak 16,7 teks x 2	Ipak 16,7 teks x 2	Ipak 16,7teks x 1	Ipak 16,7teks x 1		
To'qima tarkibidagi xomashyo miqdori, (%)	Paxta%	100%		62,6%	66,6%	55%	83%	60%		
	Ipak %		100%	47,4%	33,4%	45%	17%	40%		
Havo o'tkazuvchanlik V, (sm ³ /sm ² *sek)		196,6	330,5	312,4	233	291,5	195,2	266,7	gost 1228-2014 100 (dm ³ /m ² *sek) kam emas	45% gacha
Ishqalanishga chidamlilik I (ming.aylana)		14500	16806	16700	16300	16606	15600	16500	gost 16486-93 15-30 oddiy 30-100 must. 100 dan yuq.juda must	10% gacha
Uzilish kuchi P, (N)	bo'yiga	350	402	389	299	367	295	311	gost 28554-90 80 N dan kam emas	2% gacha
	eniga	272	348	325	285	301	234	294		9% gacha
Uzilishdagi cho'zilish, (%)	bo'yiga	87	122	126	227	133	234	134	gost 28554-90 I-0-40% gacha II-41-100% gacha III-100% dan yuqori	7,1% gacha
	eniga	138	122	121	222	129	244	165		21% gacha
Qaytar deformatsiya	bo'yiga	86	86	85	86	87	85	83		2% gacha
	eniga	85	89	87	88	88	87	84		2,5% gacha
Qaytmas deformatsiya	bo'yiga	14	14	15	14	13	15	17	gost 28882-90 5-20% dan ko'p emas	4% gacha
	eniga	15	11	13	12	12	13	16		14% gacha
Kirishish U,(%)	bo'yiga	-3,5	-2,0	-2,5	-2,9	-2,6	-2,4	-2,5	gost 26667-85 6-8% ko'p emas	17%gacha
	eniga	-4,0	-1,5	-2,0	-2,4	-2,4	-2,3	-2,4		8-10% ko'p emas

Trikotajning deformatsiyalanishi iplarni qayishqoqligi, bikrligi va halqalar sonining o'zgarishi bilan o'zgaradi. Faqatgina deformatsiyaning tavsifi emas, balki trikotajning holati ham ichki, ikkita asosiy kuch bilan aniqlanadi: halqaga egilayotgan ipning elastiklik kuchi iplarni to'g'rilashga va shaklini o'zgartirishga intiladi.

Natijada iplar oralig'ida ishqalanish kuchi paydo bo'ladi, halqadagi iplarning joylanishiga to'sqinlik qiladi va trikotaj mato tuzilishiga halaqit beradi. Yuqoridagi holatlarni tahlil qilgan holda yangi tuzilishdagi paxta-ipakli hosilali glad trikotaj matolarini bir davrli cho'zilish deformatsiyasini o'rganish maqsadida tadqiqotlar olib borildi. Paxta-ipakli hosilali glad trikotaj matolarini fizik-mexanik xususiyatlari bo'yicha matolarning eniga va bo'yiga bo'lgan deformatsiyasi, ya'ni deformatsiyalarning mato tuzilishiga va xomashyo turiga bog'liqlik grafiklari yaratildi. Trikotaj matolaridan olingan mahsulotlarda qaytar deformatsiyani yuqori bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Chunki mahsulot kiyilganda shaklni yaxshi saqlaydi va mustahkamlikka chidamlilik yuqori bo'ladi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, trikotaj matolarining deformatsiyalanishi mato tarkibidagi iplarning turiga va chiziqli zichligiga bog'liqligi ma'lum bo'ldi. Trikotaj matolari eni va bo'yi buyicha qancha kam cho'zilsa va qaytar deformatsiyasi katta bo'lsa matoni shakl saqlash xususiyati yuqori bo'ladi (1-jadval). Hosilali glad matolarni tarkibida yigirilgan ipakdan foydalanilganda, uning qaytmas deformatsiyasi umumiy deformatsiyaning eng kam miqdori 4,%, 4,8% va -5,5% tashkil qilgan III, V- va VI- varyantlar ekanligi aniqlandi. (3-,4-rasm). Ko'pgina olimlarning va ilmiy tekshirish institutlarining tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, mahsulotlar kiyilganda boshqa jismlar bilan ko'p uchrashadigan va doimo ishqalanadigan qismlari (yengning pastki qismi, manjetlar, yoqalar, cho'ntakning qopqoqlari va x.k.) yaroqsiz holatga keladi. Shuning uchun, ustki trikotaj mahsulotlar uchun matolar sifatini baholovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri, bu mustahkamlikka chidamliligi hisoblanadi 1-,2-rasm.

1- rasm. Paxta-ipakli hosilali glad to'qimasini uzilish kuchi

Bu ko'rsatkichning asosiy mohiyati va xususiyati - trikotaj ko'rsatkichlarini asos matoni ishqalanishga chidamlilik ko'rsatkichi bilan taqqoslandi. Bunda asos matoni ishqalanishga chidamlilik ko'rsatkichi 14500 sikl ga teng. II-variantning ishqalanishga chidamlilik ko'rsatkichi asos matoning ishqalanishga chidamlilik

ko'rsatkichidan 15,9 % ga oshganligini sababi, bu varyant 100% ipak ipidan to'qilganligida.

2- rasm. Paxta-ipakli hosilali glad trikotaj matosining tarkibidagi ipak iplarini miqdorini matoni uzilishdagi cho'zilishiga bog'liqlik grafigi

Qolgan varyantlarni bir-biri bilan o'zaro taqqoslaganda quydagilar ma'lum bo'ldi ya'ni, III-varyantning ishqalanishga chidamlilik ko'rsatkichi -15,1% ga va V-varyantning ishqalanishga chidamlilik ko'rsatkichi esa 14,4% oshganligi ma'lum bo'ldi. III-varyantning tarkibida 47,4% ipak ipi bo'lsa, V-varyantning tarkibida 45% ipak ipi tashkil etgan. Barcha varyantlarni ishqalanishga chidamlilik ko'rsatkichlarini asos matoniki (14500 sikl) bilan taqqoslanganda, shuni aytish mumkinki, mato tarkibida ipak iplarini miqdorini oshib borishi, matoni pishiqligini ortishiga olib kelishi ma'lum bo'ldi. Ushbu taxlil natijalaridan shunday xulosa qilish mumkinki, hosilali glad mato tarkibidagi halqalarni yigirilgan ipak iplaridan to'qilganda, matoning ishqalanishga chidamliligi ortishi aniqlandi.

3- rasm. Paxta-ipakli hosilali glad trikotaj matosini tarkibidagi ipak iplarini miqdorini matoni qaytar deformatsiyasiga bog'liqlik grafigi

Trikotaj matolarini yana bir asosiy xususiyatlardan biri-bu mahsulotlardan foydalanish davrida ularga issiqlik-namlik ishlov berish ta'sirida boshlang'ich o'lchamlarini saqlab qolishi hisoblanadi. Boshlang'ich o'lchamlarning saqlan-masligi kirishuvchanlik deb ataladi. Bundan tashqari, trikotaj mahsulotlari yuvilganda, kimyoviy moddalar bilan tozalanganda, ho'llanganda va atmosferadagi namlikning ta'sirida ularning boshlang'ich o'lchamlari o'zgaradi, ya'ni kirishadi yoki cho'zilish sodir bo'ladi. Tolalarni suvga bo'kishi iplarni shaklini o'zgarishiga olib keladi. Iplarning namlanishdan oldingi ko'ndalang kesimi ellips ko'rinishida bo'ladi. Namlangandan va suvga bo'ktirilgandan keyin ular aylana shakliga keladi. Bunda ipning diametri oshadi, halqaning o'lchamlari o'zgaradi, bu esa matoning chiziqli o'lchamlarini o'zgarishiga olib keladi [3]. Tajribadagi namunalarning kirishuvchanlik jarayonini tadqiq etib, quyidagi natijalarga erishildi: bo'yilmasiga bo'lgan kirishuvchanlik 4,9%-6,8% gacha, eni bo'yicha esa 4%-6,6% gacha bo'lgan oraliqda o'zgargan. Ya'ni, 100% paxta ipidan olingan I-varyantning eni va bo'yiga kirishuvchanligi 6,6%-6,8% oraliqda kirishgan. Hosilali glad halqalari uchun yigirilgan ipak ipidan foydalanilgan II-varyantda bo'yi bo'yicha kirishuvchanlik 4,9% ni, eniga esa 4% ni tashkil etdi.

4- rasm. Paxta-ipaklihosilali glad trikotaj matosini tarkibidagi ipak iplarini miqdorini matoni qaytmas deformatsiyasiga bog'liqlik grafigi

Hosilali glad matoning tarkibida 47,4% miqdorida yigirilgan ipak ipidan foydalanilgan III-varyantni bo'yiga 6,1%, eniga esa 6,2% ga kirishgan. IV-varyantda esa bo'yiga 6,5% kirishgan, eniga 6,4% kirishgan. Bundan shunday hulos qilishimiz mumkinki, mato tarkibidagi hosilali glad halqalarini yigirilgan ipak iplaridan foydalanilganda, matoning kirishuvchanlik xususiyatini ipak iplarini miqdorini ko'payishiga qarab kam kirishuvchanlikka erishish mumkinligi ma'lum bo'ldi. Kiyim uchun mato tanlanayotganda, uni kiyish jarayonidagi fizik xususiyatlari ham katta o'rin egallaydi. Ma'lumki, inson terisi gaz almashinuvida, uglekislota, suv

bug'lari ajralishida hamda kislorod yutishida ishtirok etadi. Shuning uchun, kiyimlarni gigiyenik nuqtai nazaridan baholashda, to'qimachilik matolari uchun havo o'tkazuvchanlik xususiyati asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib hisoblanadi, shuningdek kiyim orqali havo almashuvchanlik ta'minlanadi va matodagi issiqlik saqlash xususiyati ma'lum darajada saqlanadi. Matolarining o'zidan havoni o'tkazish xususiyati havo o'tkazuvchanlik deyiladi. Ma'lum bosim bilan havoning o'tkazuvchanligi asosan matoning g'ovakligiga, halqa-larning soniga va ochiq g'ovaklarning katta-kichikligiga, shuningdek mato qalinligiga bog'liq. Matoda g'ovaklik qancha ko'p bo'lsa, uni to'ldirish koeffitsiyenti shuncha kam bo'ladi va havo o'tkazuvchanligi yuqori bo'ladi.

Havo o'tkazuvchanlik yuqoriligi nafaqat g'ovaklarning umumiy soniga ta'sir qiladi, balki ularning o'lchamlari va har bir g'ovakning shakliga ham bog'liq bo'ladi. G'ovak qancha kichik bo'lsa, trikotaj matosida havoning o'tishi shuncha kam bo'ladi. Iplarni turli chiziqliy zichliklarda olingan hosilali glad matosining havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi tahlil qilindi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, mato tarkibidagi ipak iplarini miqdorini kamayib borishi, havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichini ham kamayi-shiga olib kelishi ma'lum bo'ldi. Mato tarkibida iplarni sonini kamayi-shi, trikotajni havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichini oshishiga olib keldi. 7-ta varyant bo'yicha eng yuqori havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi $330,5 \text{ sm}^3 / \text{sm}^2 \text{sek}$ ga teng, 100% ipak ipidan to'qilgan mato bo'lsa, eng past havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi esa $175,2 \text{ sm}^3 / \text{sm}^2 \text{sek}$ ga teng bo'lgan VI-varyantni havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi. I-varyant matoning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi bilan taqqoslanganda II-varyantning havo o'tkazuvchanligi 141,9 % ga yuqoriligi ma'lum bo'lib, buning sababi 100% ipak ipidan to'qilganligi. III-varyantni havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi 128% ga, IV-varyantning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi 48,6 % ga, V-varyantning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi 98,7% ga, VI- varyantning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi 28,2% ga oshganligi va VII- varyantniki 58,6% oshganligi aniqlandi. Buning sababi mato tarkibida ipak iplarini miqdorini oshib borishi bilan havo o'tkazuvchanlik xususiyatlari ham oshib borishi kuzatildi. Havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichini oshib borishi, issiqlik saqlash xususiyatlarini kamayishiga olib keladi. Shuning uchun ustki kiyimlar nisbatan katta bo'lmagan havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichiga ega bo'lishi zarur. Trikotaj matolarini gazlamadan afzalligi shundaki, yuqori havo o'tkazuvchanlikka ega bo'la turib, issiqlik saqlash xususiyati ham yuqori bo'lishi mumkin. Mato tarkibida iplarning chiziqliy zichligini o'zgarishi, matoning eni va bo'yiga bo'lgan uzilish kuchi va ishqalanishga chidamlilik xususiyatlarini yaxshilanib borishiga olib kelishi ma'lum bo'ldi.

Olingan natijalarni tahlili sifat ko'rsatgichlari yuqori bo'lgan varyantlarni tanlab olish imkonini berdi. Asos ipining chiziqli zichligi 20 teks x 3 paxta ipidan olingan I-varyandagi matoning bo'yi bo'yicha uzilish kuchi 290 H, uzilishdagi cho'zilishi 87%ni tashkil etdi. Asos ipi chiziqli zichligi 16,7 teks x3 ipak ipidan olingan II-varyandagi matoning bo'yi bo'yicha uzilish kuchi 402 H tashkil etib, II-varyandagi matoni bo'yi bo'yicha uzilish kuchidan 38,6% ga, uzilishdagi cho'zilishi 40,2 % ga oshganligi aniqlandi. Asos ipi chiziqli zichligi 16,7 teks x3 yigirilgan ipak va chiziqli zichligi 20 teks x 3 paxta ipidan foydalanib olingan III-varyandagi matoning bo'yi bo'yicha uzilish kuchi 389 H, uzilishdagi cho'zilishi 126 %, ni tashkil etdi. Matoning bo'yi bo'yicha uzilish kuchi I-varyandagi matoning bo'yi bo'yicha uzilish kuchidan 34,1 % ga, uzilishdagi cho'zilishi 44,8 % ga oshgan. Asos ipi chiziqli zichligi 16,7 teks x2 ga o'zgartirilgan va paxta ipi 20 teks x 3 xamda 20 teks x 1 ga o'zgartirilgan IV-varyandagi matoning bo'yi bo'yicha uzilish kuchi I-varyandagi matoning bo'yi bo'yicha uzilish kuchidan 3,1 % ga, uzilishdagi cho'zilishi 160,9 % ga oshgan. V-, VI- va VII-varyantlarning ham bo'yiga bo'lgan pishiqligi va uzilishgacha bo'lgan cho'zilishlari mato tarkibidagi ipak iplarini miqdori hisobiga, I-varyandagi matoga nisbatan oshib borganini ko'rish mumkin. Asos ipining chiziqli zichligi 20 teks x 3 paxta ipidan olingan I-varyandagi matoning eni bo'yicha uzilish kuchi 272 H, uzilishdagi cho'zilishi 138 % ni tashkil etdi. Asos ipi chiziqli zichligi 16,7 teks x3 ipak ipidan olingan II-varyandagi matoning eni bo'yicha uzilish kuchi 348 H tashkil etib, I-varyandagi matoni eni bo'yicha uzilish kuchidan 27,9 % ga, uzilishdagi cho'zilishi 11,5 % ga kamayganligi aniqlandi. Asos ipi chiziqli zichligi 16,7 teks x3 yigirilgan ipak va chiziqli zichligi 20 teks x 3 paxta ipidan foydalanib olingan III-varyandagi matoning eni bo'yicha uzilish kuchi 315 H, uzilishdagi cho'zilishi 121 %, ni tashkil etdi. Matoning eni bo'yicha uzilish kuchi I-varyandagi matoning eni bo'yicha uzilish kuchidan 15,8 % ga, uzilishdagi cho'zilishi 12,3 % ga kamaygan. Asos ipi chiziqli zichligi 16,7 teks x2 ga o'zgartirilgan va paxta ipi 20 teks x 3 xamda 20 teks x 1 ga o'zgartirilgan IV-varyandagi matoning eni bo'yicha uzilish kuchi I-varyandagi matoning eni bo'yicha uzilish kuchidan 8,4 % ga, uzilishdagi cho'zilishi 60,8 % ga oshgan. Boshqa varyantlarning ham eniga bo'lgan pishiqligi va uzilishgacha bo'lgan cho'zilishlari mato tarkibidagi ipak iplarini miqdorini hisobiga oshib borganini ko'rish mumkin. Trikotaj matolarining asosiy fizik-mexanik xususiyatlari ulardan foydalanish muhitini aniqlovchi tavsifi bo'lib hisoblanadi. Paxta-ipakli xosilali glad trikotaj mato namunalarning fizik-mexanik xususiyatlari TTYSI qoshidagi sinov laboratoriyasida o'rnatilgan zamonaviy uskunalarda tadqiqot qilindi. Bundan tashqari, tadqiqotlar davomida asos ipining chiziqli zichligining o'zgarishi matoning pishiqligiga bog'liqligi ma'lum bo'ldi.

Hosilali glad mato tarkibidagi ipining chiziqli zichligi va turini o'zgarishi bilan, matoning mustahkamligi, pishiqligi oshishiga va uzilishdagi cho'zilishi, kirishuvchanligi kamayishiga erishish mumkinligi ma'lum bo'ldi. Tahlillar natijalarini o'zaro taqqoslab shunday xulosa qilish mumkinki, iplarning chiziqli zichligini o'zgartirib olingan matolar orasida III- va V-varyantlar sifat ko'rsatkichlari yuqori deb topildi. (5-rasm).

5-rasm. Paxta-ipakli hosilali glad trikotaj matosining tarkibidagi ipak iplarini miqdorini matoni kirishuvchanligiga bog'liqlik grafigi

Olingan trikotaj matolarining fizik-mexanik xususiyatlari tahlilidan ma'lum bo'ldiki, pishiqligi, eniga va bo'yiga cho'ziluvchanlikka bardoshlilik va yuza zichligining son ko'rsatkichlari bilan, iplarning chiziqli zichliklari hamda xomashyolarni matodagi miqdorlari bilan matolar bir-biridan farq qilishi aniqlandi. Varyantlarni o'za'ro taqqoslab ko'rish natijasida halq qatorlarini yigirilgan ipak ipidan foydalanib to'qilgan III- va V- varyantlardagi matolarni son ko'rsatkichlari, boshqa matolarnig fizik-mexanik xususiyatlariga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi va sifat ko'rsatkichlari yuqori deb topilgan. (6-rasm).

6-rasm. Paxta-ipakli hosilali glad trikotaj matosini tarkibidagi ipak iplarini miqdorini matoni havoo'tkazuvchanligiga bog'liqligi

Tadqiqot qilinayotgan Paxta-ipakli yangi hosilali glad trikotajning xomashyo sarfi ko'rsatkichidan tashqari sifat ko'rsatkichlarini ham o'rganib chiqish juda muhim. Havo o'tkazuvchanlik, pishqlik, cho'ziluvchanlik, kirishish va ishqala-nishga chidamligiga o'xshash ko'rsatkichlar trikotaj sifati va undan funksional foydalanish to'g'risidagi ma'lumotni berishi mumkin. Bu yerda ip xususiyatlari bilan undan ishlab chiqarilgan trikotaj sifatini solishtirish ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. (7-rasm).

7-rasm. Paxta-ipakli hosilali glad trikotaj matosini tarkibidagi ipak iplarini miqdorini matoning ishqalanishga chidamligiga bog'liqligi

Natijalar tahlili. Hosilali glad trikotaj matolarining diagrammalarni qurish va ko'pburchaklarni maydonini hisoblash uchun trikotaj matolarini texnologik ko'rsatkichlari va fizik-mexanik xususiyatlaridan olingan natijalar qo'llanildi.

Paxta-ipakli bir qavatli hosilali glad trikotaj matolarini sifat ko'rsatkichlarini kompleks baholash

8-rasm. Paxta-ipakli hosilali glad matolarining sifat ko‘rsatkichla-rini kompleks baholash diagrammasi

Hosilali glad trikotaj matolarining sifatli varyantlarini aniqlash uchun, sifat ko‘rsatkichlarini kompleks baholash diagrammasidan foydalanildi. Diagrammadagi trikotaj matolarning sifatini taxlili xuddi bir qavatli Paxta-ipakli glad matosi tahlili kabi amalga oshirilgan va natijalari grafik ko‘rinishida keltirilgan. (8-rasm). Tahlil qilingan ko‘rsatkichlarda fizik-mexanik va gigiyenik xususiyatlari, shakl barqa-rorligi va xomashyo tejalishiga ta’sir qiluvchi omillar inobatga olingan. Bunday ko‘rsatkichlarga uzilish kuchi, uzilishdagi cho‘zilishi, havo o‘tkazuvchan-ligi, kirishuvchanligi, matoning hajm zichligi va h.k. lar kiradi.

9-rasm. Paxta-ipakli hosilali glad matolarining sifat ko‘rsatkichlarini qiyoslash gistogrammasi

XULOSA

Hosilali glad trikotaj matolarini sifat ko‘rsatkichlarini kompleks baholash diagrammasi va gistogrammasida, (9-rasm) natijalarni o‘z’aro bir-birlari bilan taqqoslab, quyidagicha izohlash mumkin: II- va III-varyantlar yuqori sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan paxta-ipakli matolar deb topildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. (Исходные текстильные материалы) М.: Легпромбытиздат. [1985; 132-147-с.].
2. Мусаев Н.М., Турдиев И.Н., Мукимов М.М. Исследование физико-механических свойств хлопко-шелкового трикотажа. //XXIII междуна-родная научно-практическая конференция. *Advances in science and technology*”. Москва,15-сентябр.[2019;55-56-с.].
3. Кобляков А.И., Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. “Лабораторный практикум по текстильному материаловедению”.2-е изд. М.: Легпромбытиздат. [1986; 232-245-с.].